

ШВИДКОДІЮЧИЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛУ**Ципоренко В.В.***кандидат технічних наук, доцент
Державний університет «Житомирська політехніка»***Ципоренко В.Г.***кандидат технічних наук, доцент
Державний університет «Житомирська політехніка»
Житомир***A FAST-ACTING EFFICIENT METHOD OF EVALUATING RADIO SIGNAL FREQUENCY****Tsyurenko V.,***Ph.D., associate professor
Zhytomyr Polytechnic State University***Tsyurenko V.***Ph.D., associate professor
Zhytomyr Polytechnic State University
Zhytomyr***АНОТАЦІЯ**

У статті запропонований швидкодіючий цифровий метод оцінки частоти радіосигналу на основі використання узгодженої фільтрації з динамічно керованою у часі характеристикою вибіркової селектувального каналу прийому. Наведені основні визначення і співвідношення математичної моделі, що описують сам процес формування керованої у часі частотної характеристики вибіркового каналу узгодженої фільтрації, а також оцінки значення частоти радіосигналу на її основі в безперервній, дискретній та цифровій формах. Виконано дослідження точності запропонованого методу оцінки частоти радіосигналу і необхідних часових та апаратурних витрат. Показано, що при однаковому часі аналізу запропонований метод, у порівнянні з відомими паралельними та послідовними методами оцінки частоти радіосигналу, забезпечує суттєве збільшення точності оцінки частоти радіосигналу при менших апаратурних витратах.

ABSTRACT

The article proposes a high-speed digital method for estimating the frequency of a radio signal based on the use of coordinated filtering with a dynamically time-controlled selectivity characteristic of the receiving channel. The main definitions and ratios of the mathematical model describing the process of forming the time-controlled frequency characteristic of the selectivity of the matched filtering channel, as well as the estimation of the value of the radio signal frequency on its basis in continuous, discrete and digital forms are given. The study of the accuracy of the proposed method of estimating the frequency of the radio signal and the necessary time and equipment costs was carried out. It is shown that with the same analysis time, the proposed method, in comparison with known parallel and sequential methods of radio signal frequency estimation, provides a significant increase in the accuracy of radio signal frequency estimation with lower hardware costs.

Ключові слова: estimating, frequency, filtering, dynamically time-controlled, selectivity characteristic, receiving channel.

Keywords: оцінка, частота, фільтрування, динамічно керована у часі, характеристика вибіркової, канал прийому.

Постановка проблеми. Для аналізу невідомої частоти корисного радіосигналу при наявності шумів за умовою забезпечення високої швидкодії доцільно використовувати багатоканальні узгоджену фільтрацію або кореляційний аналіз [1,2,3]. Недоліками цього методу є великі апаратурні та часові витрати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При обмеженій кількості паралельних частотних узгоджених каналів прийому з некерованою характеристикою частотної вибіркової похибка вимірювання частоти радіосигналу зростає та залежить від ширини смуги пропускання каналів та відношення сигнал/шум. Суттєвою складовою часових витрат паралельних аналізаторів є час, що

необхідний для обробки енергетичних відгуків частотних каналів або обробки накопиченого масиву відліків вхідного сигналу [4,5].

Мета досліджень – збільшення точності визначення частоти радіосигналу і зменшення апаратурних витрат при незмінному часі аналізу. Для цього доцільно використовувати аналіз на основі узгоджених фільтрів з керованою динамічною у часі частотною характеристикою – ДЧХ-фільтрацію.

Результати досліджень та їх обговорення. Фільтром з динамічною частотною характеристикою (ДЧХ-фільтр) будемо називати такий фільтр, у якого під час прийому, обробки і селекції вхідного сигналу безперервно змінюються його комплексні частотні характеристики.

Запропонований метод розглянемо на прикладі типової задачі оцінки частоти корисного гармонічного або квазігармонічного вузькосмугового сигналу $S_{\kappa}(t) = ACos(2\pi f_s t + \varphi_s)$ при наявності адитивного шуму $S_{uu}(t)$ [1,2,3]. У сигнала $S_{\kappa}(t)$ амплітуда A – відома і незмінна; частота f_s – невідома і є випадковою величиною, рівномірно розподіленою в межах частотної смуги $\{f_n, f_g\}$; початкова фаза φ_s – невідома і є випадковою величиною, рівномірно розподіленою в межах інтервалу $\{-\pi, \pi\}$; частота f_s і початкова фаза φ_s – незалежні випадкові величини. Адитивний шум $S_{uu}(t)$ є нормальним білим шумом з односторонньою спектральною щільністю N_0 .

Оцінку частоти f_s сигналу виконаємо при умові забезпечення критерію максимуму апостеріорної щільності її імовірності.

На початку розглянемо принципи реалізації ДЧХ-фільтрації. Для цього опишемо функціонування ДЧХ-фільтра в часовій та частотній областях:

$$\begin{cases} S_{\text{ввх}}(t) = \int_0^t S_{\text{вх}}(t) dt \\ S(j\omega, t) = \frac{2\text{Sin}(\omega t / 2)}{\omega} e^{j(\omega t / 2)} \end{cases} \quad (1)$$

де: $S_{\text{вх}}(t)$ – вхідний сигнал фільтра;
 $S_{\text{ввх}}(t)$ – вихідний сигнал фільтра;
 t – змінна часу.

Аналіз рівнянь (1) показує, що в часовій області ДЧХ-фільтр реалізує функціональне перетворення вхідного сигналу у вигляді інтегрального перетворення зі змінною верхньою межею. У частотній області формується еквівалентна передаточна частотна характеристика, яка є також функцією часу. В загальному випадку для кожного фіксованого моменту часу $t = t_{\kappa}$ амплітудно-частотна характеристика фільтра по (1) опишеться функцією:

$$S(\omega, t_{\kappa}) = \frac{2\text{Sin}(\omega t_{\kappa} / 2)}{\omega} \quad (2)$$

Функція $S(\omega, t_{\kappa})$ має нулі в точках $\omega_0 = \frac{2\pi}{t_{\kappa}} m$, при $m = \pm 1, \pm 2, \dots$. В цілому при змінному часі t положення нулів функції $S(\omega)$ (3) є функцією часу:

$$\omega_{0m}(t) = \frac{2\pi}{t} m, \quad (3)$$

де: m – номер нуля функції.

Таким чином розглянутий фільтр з комплексною частотною характеристикою (КЧХ) $S(j\omega, t)$ є таким фільтром, у якого КЧХ постійно змінюється

в часі впродовж прийому і перетворення вхідного сигналу, тобто є динамічною.

Описаний ДЧХ-фільтр є лінійним фільтром нижніх частот з еквівалентною шумовою смугою пропускання, рівною $\Delta f_{\text{еу}} = 2\pi / t$.

При поданні на вхід ДЧХ-фільтра адитивної суміші $S_{\text{вх}}(t) = S_{\kappa}(t) + S_{uu}(t)$ на виході відповідний відгук буде складатися з двох додатків:

$$S_{\text{ввх}}(t) = S_{\text{ввх}\kappa}(t) + S_{\text{ввх}uu}(t) \quad (4)$$

де: $S_{\text{ввх}\kappa}(t)$, $S_{\text{ввх}uu}(t)$ – відповідно складові відгука на корисний сигнал і шум, миттєві амплітуди корисного вихідного сигналу і шуму.

В свою чергу складові відгука дорівнюють:

$$\begin{cases} S_{\text{ввх}\kappa}(t) = \frac{ASin(\pi f_s t)}{2\pi f_s} \\ S_{\text{ввх}uu}(t) = \sqrt{N_0 \Delta f_{\text{еу}}} = \sqrt{(2\pi / t) N_0} \end{cases} \quad (5)$$

де: $S_{\text{ввх}uu}(t)$ – миттєве середньоквадратичне відхилення вихідного шуму.

Для визначення частоти вхідного корисного сигналу $S_{\kappa}(t)$ необхідно виконати аналіз відгуку ДЧХ-фільтра і визначити момент часу t_m , коли частота сигналу співпадає з миттєвою частотою першого нуля ДЧХ $S(j\omega, t)$. Для цього необхідно визначити момент часу, коли величина відгуку буде мінімальна:

$$S_{\text{ввх}}(t_m) = \min \{ S_{\text{ввх}}(t) \} \quad (6)$$

при $t \in \{0, 3/2(1/f_s)\}$.

Частота сигналу визначається по співвідношенню:

$$f_s^{\wedge} = 1/t_m \quad (7)$$

де: f_s^{\wedge} – оцінка частоти сигналу.

За час аналізу $\{0, T_a\}$ перший нуль ДЧХ-фільтра послідовно проходить всі частоти в смузі $\left\{ \frac{1}{T_a}; \infty \right\}$. Таким чином, фіксуючи момент часу з'явлення мінімуму відгуку ДЧХ-фільтра, визначається момент відсутності на виході корисної складової $S_{\text{ввх}\kappa}(t_m) = 0$ відгука, тим самим визначаючи момент співпадання частоти f_s з миттєвим значенням нуля ДЧХ: $f_s = f_n(t)$.

В загальному випадку похибка вимірювання частоти f_s корисного сигналу запропонованим методом залежить від рівня шумової складової відгука фільтра та похибки вимірювання моменту t_m . Час аналізу T_a , необхідний для вимірювання

частоти корисного сигналу, залежить від значення f_s і лежить в межах $T_a \in \{1/f_e; 1/f_n\}$.

На рисунку 1 приведено варіант структурної схеми вимірювання частоти на основі ДЧХ-фільтра.

Рис. 1 – Структурна схема вимірювача частоти на основі ДЧХ-фільтра

До складу пристрою входять: 1 – ДЧХ-фільтр, 2 – таймер, 3 – амплітудний детектор, 4 – вузол визначення мінімуму відгука фільтра. По сигналу "Запуск" таймер 2 дає дозвіл на прийняття і аналіз вхідного сигналу $S_{ex}(t)$ фільтру 1 і вузлу 4 визначення мінімуму. Одночасно таймер 2 фіксує миттєве значення часу, починаючи з приходу "Запуска". В момент з'явлення мінімуму 4 відгука фільтра таймер фіксує відповідне значення часу і по ньому формує відповідно з (7) виміряне значення частоти. Таймер 2 дозволяє роботу фільтра 1 і вузла визначення мінімуму в інтервалі часу, який дорівнює максимально припустимому часу аналізу. При малих значеннях співвідношення сигнал/шум в процесі аналізу сигналу $S_{ex}(t)$ можливі з'явлення локальних хибних мінімумів відгука за рахунок дії шуму. Тому при виявленні мінімуму відгука доцільно вважати за істинний мінімум такий, при якому абсолютне значення відгука фільтра є найменшим в інтервалі часу аналізу, або використовувати наперед визначене значення порогу.

Виконаємо порівняльний аналіз похибок вимірювання f_s відомого оптимального паралельного і запропонованого методів. Порівняльний аналіз виконаємо за умови однакового часу аналізу T_a , порівнюючи похибки вимірювання і апаратні витрати.

При необмеженій кількості паралельних частотних каналів дисперсія похибки вимірювання частоти сигналу σ_f^2 паралельного аналізатора залежить від співвідношення сигнал/шум і визначається відомими методами [1]:

$$\sigma_f^2 = \sigma_{fu}^2, \quad (8)$$

де: σ_{fu}^2 – складова похибки вимірювання частоти, яка визначається наявністю шуму.

Коли кількість частотних каналів обмежена, а ширина кожного вибрана по відомих співвідношеннях [1] і забезпечує необхідну достовірність вимірювань, похибка вимірювання частоти дорівнює:

$$\sigma_f^2 = \sigma_{fu}^2 + \sigma_{fd}^2, \quad (9)$$

де: σ_{fd}^2 – складова похибки вимірювання частоти, яка визначається кількістю частотних каналів і їх шириною, тобто дискретністю оцінки частоти сигналу.

При рівноімовірному розподілі частоти f_s в межах смуги аналізу $\sigma_{fd}^2 = \Delta f^2 / 12$, де Δf – ширина частотного каналу.

При великому співвідношенні сигнал/шум $g \gg 1$ похибка вимірювання частоти в паралельному аналізаторі визначається в основному складовою σ_{fd}^2 .

В протиположності аналіз співвідношень (1) і (5) показує, що при оцінці частоти запропонованим методом похибка вимірювання σ_{fd}^2 практично залежить тільки від співвідношення сигнал/шум і співпадає з похибкою (8) за умови $f_s = 1/T_a$:

$$\sigma_{fd}^2 = \sigma_{fu}^2 = \sigma_f^2.$$

Для інших частот $f_s \gg 1/T_a$ похибка буде більша, враховуючи (5). При обмеженій ширині смуги аналізу частоти $\{f_n, f_e\}$, що є типовим випадком для задач радіотехніки, відхилення похибки вимірювання частоти від мінімального значення буде незначним і складає (1÷6)дБ. При зростанні співвідношення сигнал/шум похибка вимірювання частоти по запропонованому методу буде оберненопропорційно зменшуватися, тим самим забезпечуючи значний вигравш по точності в порівнянні з паралельним аналізом при обмеженій кількості каналів.

По апаратним витратам розглянутий метод аналізу частоти сигналу на основі ДЧХ-фільтрації має значні переваги перед паралельним аналізом, так як в першому випадку використовується один вузол-фільтр, а в другому – гребінка фільтрів, кількість яких може сягати більше 10^3 .

Вимірювання частоти на основі ДЧХ-фільтрації може бути ефективно реалізоване в дискретній і цифровій формах.

При дискретній обробці вхідний сигнал $S_{ex}(t)$ перетворюється з необхідною частотою дискретизації F_d [5] в послідовність дискретних відліків $S_{ex}(n)$:

$$S_{ex}(n) = A \cos(2\pi f_s T_d n + \varphi_s) + S_{ui}(n), \quad (10)$$

де: $T_d = 1/F_d$ – період дискретизації;

$n = 0, 1, 2, \dots$ – номер відліку.

Дискретний ДЧХ-фільтр у часовій області описується рівнянням:

$$S_{вих}(m) = \sum_{n=1}^m S_{ex}(n), \quad (11)$$

де m – кількість прийнятих відліків.

В частотній області комплексна характеристика дискретного ДЧХ-фільтра в межах смуги $\{0, F_d/2\}$ описується рівнянням:

$$S(j\omega, n) = \frac{2 \sin(\omega T_d n)}{\omega} e^{j\left(\frac{\omega T_d n}{2}\right)}. \quad (12)$$

Аналіз рівняння (12) показує, що частотна характеристика фільтра є дискретною функцією часу, зумовлюючи дискретну зміну положення нулів на осі частот.

Частота сигналу визначається таким чином:

$$\hat{f}_s = \frac{F_d}{m_0 + 1}, \quad (13)$$

де m_0 – номер відліку, на якому відгук ДЧХ-фільтра $S_{вих}(m)$ приймає мінімальне значення:

$$S_{вих}(m_0) = \min\{S_{вих}(m)\}.$$

Дискретність зміни положення нулів $S(j\omega, n)$ зумовлює з'явлення додаткової складової похибки вимірювання частоти в порівнянні з аналоговим варіантом (8):

$$\sigma_{f\phi}^2 = \sigma_{fui}^2 + \sigma_{f\phi}^2, \quad (14)$$

де $\sigma_{f\phi}^2$ – дисперсія похибки дискретизації при використанні дискретної ДЧХ-фільтрації.

Абсолютне значення δf_d і дисперсія $\sigma_{f\phi}^2$ похибки дискретизації дорівнюють відповідно:

$$\left\{ \begin{aligned} \delta f_d &\leq \frac{F_d}{2(m_0 - 1)m_0} \\ \sigma_{f\phi}^2 &= \frac{F_d^2}{12m_0^2(m_0 - 1)^2} \end{aligned} \right. \quad (15)$$

Аналіз рівнянь (15) показує, що абсолютна похибка дискретизації і її дисперсія є функціями часу типу $1/t^2$ і $1/t^4$ відповідно.

Величина і характер залежності від часу шумової складової при дискретному аналізі такі ж, як і при аналоговій обробці.

При реалізації вимірювання частоти в цифровій формі доцільно використовувати співвідношення (10) – (15). Відмінність від дискретної обробки полягає в тому, що шумова складова похибки вимірювання буде залежати вже не тільки від рівня вхідного шуму N_0 , а також від розрядності і величини кроку квантування аналого-цифрового перетворення вхідного сигналу $S_{ex}(t)$. За рахунок похибок аналого-цифрового перетворення та виконання операцій обробки вхідного сигналу по алгоритму ДЧХ-фільтрації на виході фільтра буде присутня додаткова адитивна шумова складова похибки по властивостям, аналогічним складовій від вхідного шуму [6].

Величина дисперсії шумової складової σ_{fui}^2 при цифровій реалізації пропорційна при інших сталих умовах ширині еквівалентної шумової смуги ДЧХ-фільтра:

$$\sigma_{fui}^2 = \frac{F_d}{m} (N_0 + N_{кв}), \quad (16)$$

де $N_{кв}$ – одностороння спектральна щільність шумів аналого-цифрового перетворення та похибки квантування по рівню, перерахована на вхід пристрою.

Практично сучасна елементна база забезпечує умови $N_{кв} \leq N_0$, тому практично при розрахунках дискретні і цифрові аналізатори можуть розраховуватись по однакових співвідношеннях.

Порівняємо розглянутий дискретний ДЧХ-аналізатор з паралельним за умови обмеженої кількості каналів, використовуючи співвідношення (9) та (14), за умови однаковості часу аналізу. В цьому випадку будемо вважати, що еквівалентні шумові смуги паралельного і ДЧХ-аналізаторів однакові.

При малих співвідношеннях сигнал/шум похибка дискретного або цифрового ДЧХ-аналізатора практично близька до похибки при аналоговій обробці.

При великому співвідношенні сигнал/шум $g \gg 1$ похибка вимірювання частоти буде визначатися складовою дискретизації $\sigma_{f\phi}^2$ та $\sigma_{f\phi d}^2$. Порівнюючи рівняння (9) та (15) видно, що похибка вимірювання частоти при запропонованому методі в $1/m_0^2$ рази менша, ніж при використанні відомого метода.

Для практичних значень $m_0 = 10^2 \div 10^4$ вираш в точності вимірювання частоти може становити більш, як два порядки.

Необхідно відмітити, що на відмінність від паралельних аналізаторів, особливо цифрових, запропонований метод забезпечує також можливість мінімізувати час реакції пристрою вимірювання, тобто забезпечити $T_p = T_a$. Це обумовлено тим,

що фільтрація і аналіз вхідного сигналу можуть виконуватися в темпі приймання відліків сигналу $S_{\text{вх}}(n)$.

Аналіз необхідних апаратурних витрат показує безперечні переваги використання дискретної чи цифрової ДЧХ-фільтрації в порівнянні з відомими паралельними аналізаторами [7].

Висновки та перспективи подальших досліджень. В результаті проведеного аналізу похибок оцінки частоти радіосигналу, необхідних часових та апаратурних витрат запропонованого методу і відомого паралельного, доцільно зробити висновок, що практично при інших однакових умовах запропонований метод дозволяє суттєво збільшити точність вимірювання при скороченні апаратурних витрат.

В подальшому доцільно скласти програмну модель вимірювача частоти та провести моделювання.

Література

1. S. G. Dontamsetti and R. V. R. Kumar, "A Distributed MIMO Radar With Joint Optimal Transmit and Receive Signal Combining," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 57, no. 1, pp. 623-635, Feb. 2021.
2. Sabibolda, A., Tsyporenko, V., Tsyporenko, V., Smailov, N., Zhunussov, K., Abdykadyrov, A., Baigulbayeva, M., & Duisenov, N. (2022). Improving the accuracy and performance speed of the digital spectral-correlation method for measuring delay in radio signals and direction finding. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1(9(115)), 6–14.

3. I. Martoyo, P. Setiasabda, H. Y. Kanalebe, H. P. Uranus and M. Pardede, "Software Defined Radio for Education: Spectrum Analyzer, FM Receiver/Transmitter and GSM Sniffer with HackRF One," 2018 2nd Borneo International Conference on Applied Mathematics and Engineering (BICAME), Balikpapan, Indonesia, 2018, pp. 188-192.

4. Smailov, N., Tsyporenko, V., Sabibolda, A., Tsyporenko, V., Kabdoldina, A., Zhekambayeva, M., Kutybayeva, A., Bektilevov, A., Kassimov, A., & Abdykadyrov, A. (2023). Improving the accuracy of a digital spectral correlation-interferometric method of direction finding with analytical signal reconstruction for processing an incomplete spectrum of the signal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(9 (125)), 14–25.

5. K. Kumar, P. Bhatt, P. S. Shetty, V. Chandra and A. Kumar, "Design and VLSI Implementation of Hybrid Analog to Digital Converter for High Frequency Applications," 2023 IEEE International Conference on Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics (DISCOVER), Mangalore, India, 2023, pp. 55-60.

6. A. N. Serov, A. A. Shatokhin and P. K. Makarychev, "Method of Estimating of the Amplitude Spectrum Measurement Error Caused by the ADC Nonlinearity," 2019 XXIX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance" (MMA), Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 1-5.

7. Патент на винахід № 2017162, 1991. Ципоренко В.Г., Ципоренко Е.Д. Спосіб виміру частоти сигналу і пристрій для його здійснення.